

**ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ
ЗОЛOTOВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ****Король М.М.***доктор економічних наук, професор,
кафедра міжнародних економічних відносин,
Ужгородський національний університет, Україна***Палінчак М.М.***доктор політичних наук, професор,
декан факультету міжнародних економічних відносин,
Ужгородський національний університет, Україна***Цебер М.Ю.***магістр факультету міжнародних економічних відносин,
Ужгородський національний університет, Україна***ACTIVITIES OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE IN THE MANAGEMENT OF GOLD AND
CURRENCY RESERVES****Korol M.***Doctor of Economics, Professor,
The Department of International Economic Relations,
Uzhhorod National University, Ukraine;***Palinchak M.***Palinchak M.M.
Doctor of Political Sciences, Professor,
Dean of the Faculty of International Economic Relations,
Uzhhorod National University, Ukraine***Tseber M.***Master of the Faculty of International Economic Relations,
Uzhhorod National University, Ukraine***Анотація**

У статті проаналізовано структуру золотовалютних резервів України. Охарактеризовано етапи розвитку вітчизняної банківської системи. Підкреслено, що саме завдяки правильному формуванню та ефективному використанню золотовалютних резервів можливе стабільне функціонування фінансової системи. Особливу увагу приділено індексу фінансового стресу. Відзначено, що після вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 році відбулося різке підвищення значення індексу, зростали всі його складові, що свідчить про системний характер стресу для фінансового сектору.

Abstract

The structure of Ukraine's gold and foreign exchange reserves is examined in the article. The stages of development of the domestic banking system are identified. It is emphasized that stable financial system operation is possible due to the proper formation and effective use of gold and foreign exchange reserves. The financial stress index receives special consideration in the paper. It was determined that following Russia's invasion on February 24, 2022, to Ukraine there was a significant increase in the value of the index, with all of its components rising, indicating the systemic nature of stress for the financial sector.

Ключові слова: центральний банк, золотовалютні резерви, Національний банк України, індекс фінансового стресу.

Keywords: central bank, gold and foreign exchange reserves, National Bank of Ukraine, financial stress index.

В країнах світу структура та функції центральних банків визначалися протягом досить довгого історичного періоду під впливом унікальних для кожної країни історичних, політичних, економічних та інших факторів. Але незважаючи на різний ступінь економічного розвитку та особливості грошово-кредитної політики, практично всі країни світу формують золотовалютні резерви. Управління золотовалютними резервами унікальне для кожної країни.

Україна – молода держава. Українська банківська система утворилася у 1991 році в результаті розпаду СРСР. Як новостворена держава, Україна не мала власних золотовалютних резервів, а отже й досвіду управління ними, не було ні кадрів, ні інфраструктури. У Радянському Союзі основним джерелом поповнення золотовалютних резервів були валютні надходження від експорту сировини, енергоносіїв, корисних копалин та власний видобуток золота, і використовувались для фінансування

імпорту товарів, продовольства та політичних заходів за кордоном, тобто просто "проїдалися" [1].

У грудні 1991 року був створений Національний банк України на базі українського республіканського відділення Держбанку СРСР. З цього часу почався процес розбудови механізму управління золотовалютними резервами, який проходив у чотири етапи [2].

Перший етап охоплює період з часу створення Національного банку України і закінчується організацією Валютної біржі НБУ (1992 р.). Найважливішими завданнями на цьому етапі було створення інфраструктури управління золотовалютними резервами, встановлення кореспондентських відносин НБУ з іноземними банками, підготовка кваліфікованого персоналу.

Другий етап тривав з 1992 до 1995 р. (початок кредитування України Міжнародним валютним фондом). Для цього етапу характерними є дві особливості: активне формування нормативно-правової бази з питань валютного регулювання та валютного контролю в Україні і швидке зростання золотовалютних резервів НБУ завдяки впровадженню обов'язкового продажу частини валютних надходжень.

Третій етап (1995-1998 рр.) пов'язаний зі стрімким зростанням обсягів золотовалютних резервів за рахунок надходження кредитів МВФ та короткострокових портфельних іноземних інвестицій. Завершується цей етап фінансовою кризою 1998 р.

Четвертий етап (з 1998 р. і до теперішнього часу) виявив недоліки існуючої системи управління золотовалютними резервами НБУ, зокрема [3]:

- низьку ліквідність резервів, що обумовлено використанням довгострокових фінансових інструментів;
- проведення операцій з офшорними банками;
- недостатній рівень контролю за ризиками НБУ.

Відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України золотовалютний резерв - це частина національного багатства України, до складу якої входять активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і яка перебуває під контролем Національного банку та призначена для прямого чи непрямого регулювання платіжного балансу шляхом проведення валютних інтервенцій та інших цілей, передбачених законодавством України [4; 5].

Офіційні золотовалютні резерви Національного банку України містить такі активи:

- монетарне золото;
- спеціальні права запозичення;
- вільно конвертовану валюту у вигляді баннот, монет, інших платіжних інструментів, а також коштів на рахунках і депозитах в іноземних банках;
- векселі, ноти, облігації (крім емітованих резидентами України), номіновані у вільно конвертованій валюті;
- інші вимоги у вільно конвертованій валюті, передбачені чинним законодавством України.

Основними резервними валютами для Національного банку є долари США, євро, СПЗ, швейцарські франки, англійські фунти стерлінгів, японські єни. Як базова валюта, тобто як валюта для підрахунку обсягу, визначення структури золотовалютного резерву, а також для складання звітності для міжнародних фінансових організацій використовується долар США.

Обсяги золотовалютних резервів України в період з 1999 по 2007 роки невпинно збільшувалися і досягли розмірів 32,5 млрд. дол. США. У зв'язку з світовою фінансовою кризою 2008-2009 років, розміри ЗВР зменшилися до 26,5 млрд. дол. США у 2009 році. Далі з 2011 до 2014 року золотовалютні резерви України досягли свого історичного мінімуму у розмірі 7,5 млрд. дол. США у зв'язку з економічною, політичною та військовою ситуацією в країні. Надалі в період з 2015 року (13,3 млрд. дол. США) по 2018 роки відбувалися коливання у розмірах золотовалютних резервів.

Станом на серпень 2022 року золотовалютні резерви України складають 25,4 млрд. дол. США. А вже в жовтні 2022 року їх розмір зменшився до 23,9 млрд. дол. США. У структурі золотовалютних резервів України найбільшу частку станом на серпень 2022 року займають цінні папери (13,3 млрд. дол. США), наступними йдуть валюта та депозити (8,8 млрд. дол. США), СПЗ (1,9 млрд. дол. США), монетарне золото (1,5 млрд. дол. США) та резервна позиція МВФ (0,31 млн. дол. США) (офіційний сайт нбу).

За джерелом формування кошти золотовалютного резерву поділяються на власні та залучені. До власних належать кошти, одержані від:

- купівлі іноземної валюти на валютних ринках;
- купівлі вільно конвертованої валюти в органів державної влади й управління та інших клієнтів, розрахунково-касове обслуговування яких здійснює Національний банк;
- купівлі монетарного золота у зливках або брухту золота з його подальшим доведенням (афінажем) до якості монетарного металу;
- доходу від здійснення операцій із золотовалютним резервом.

Серед залучених коштів виділяють:

- кредити міжнародних фінансових організацій, урядів іноземних країн, фінансово-кредитних установ, інших кредиторів;
- депозити фінансово-кредитних установ;
- залишки коштів у вільно конвертованій валюті на рахунках органів державної влади й управління та інших клієнтів, розрахунково-касове обслуговування яких здійснює Національний банк.

Переважна частина монетарного золота НБУ зберігалася у сховищі Державної скарбниці, решта була розміщена у довгострокові депозити [6].

Основними завданнями Національного банку України, щодо формування структури золотовалютних резервів за складом валютних активів, які до них включаються, є [7]:

- відповідність цієї структури спрямуванню платежів за зовнішньоекономічними операціями та обслуговуванню зовнішнього боргу;

- недопущення знецінення резервних активів унаслідок коливання курсів різних валют;

- забезпечення по можливості прийняттого рівня дохідності вкладень, розміщених у валютних активах, за мінімального ризику.

З 2016 року Національний банк України впроваджує розрахунок Індексу фінансового стресу (ІФС), що вимірює рівень напруги фінансової системи і надає комплексну кількісну оцінку її стану, він наведений на рис. 1.

Рис. 1 Індекс фінансового стресу НБУ, 2008 – 28.09.2022 рр.

Джерело: [8]

Аналізуючи рис. 1 можна констатувати, що перше значне підняття індексу фінансового стресу відбулось у листопаді 2008 року після банкрутства "Lehman Brothers". Далі цей індекс почав зростати у зв'язку з світовою фінансовою кризою (приблизно 0,63), але після прийняття антикризових законів за вимогою МВФ індекс впав до показників (0,1 – 0,2) і коливався у цих межах до листопада 2013 року до початку Революції Гідності, після чого почав зростати.

Після переговорів про реструктуризацію боргів та виборів президента індекс знизився. Але через початок агресії росії та військового конфлікту з нею індекс знову різко зріс та досяг значення у 0,5. З початком переговорів з міжнародними кредиторами у листопаді 2015 року та подальшими домовленостями про реструктуризацію боргу, націоналізації "Приватбанку" індекс фінансового стресу почав знижуватись.

Вторгнення росії у 2022 році спричинило різке підвищення значення індексу. Зростали всі його складові, що свідчить про системний характер стресу для фінансового сектору. Спершу високі значення ІФС визначалися зростанням дохідностей на ринку цінних паперів, волатильністю курсу на готівковому валютному ринку, високим рівнем валютних інтервенцій та рефінансування банків Національним банком для підтримання їх ліквідності. Порівняно низьким залишався лише

рівень субіндексу поведінки домогосподарств завдяки тому, що збереглася довіра населення до банківської системи і не було впливу вкладів, що стримало зростання загального індексу. Згодом значення більшості субіндексів зменшилися. Проте вже в липні в очікуванні реструктуризації державного боргу дохідність державних та корпоративних цінних паперів стрімко зросла. Ставки за депозитами населення також зростали, волатильність на готівковому валютному ринку зберігалася. Відтак ІФС підвищився до березневого рівня [8].

Для розрахунку індексу виділено чотири сектори фінансового ринку: банківський, корпоративних цінних паперів, державних цінних паперів та валютний. Для кожного сектора розраховується окремий субіндекс, який має власну вагу і складається з декількох фінансових індикаторів, що відображають стан цього сектора, а їх значення залежить від поведінки гравців ринку [9].

Підсумовуючи все вищесказане можна зробити висновок, що одним із головних завдань Національного банку України є ефективне управління офіційними золотовалютними резервами країни. Цілями є забезпечення покриття дефіциту платіжного балансу країни і вплив на обмінний курс через девізну політику, а також вплив на динаміку обсягів грошової маси всередині країни з метою досягнення цінової стабільності як стратегічної мети грошово-кредитного регулювання загалом.

Література

1. Діяльність центрального банку з управління золотовалютними резервами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_180328_diyalnist-tsentralnogo-banku-z-upravlinnya-zolotovalyutnimi-rezervami.html
2. Лупін О.Б. Ефективність управління золотовалютними резервами Національного банку України // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2001. – № 5. – С. 10-23.
3. Золотовалютні резерви Національного банку України. Вільна енциклопедія – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: minfin.com.ua/
4. Eichengreen, Barry J. (15 September 2008). *Globalizing Capital: A History of the International Monetary System*. Princeton University Press. pp. 61–. ISBN 978-0-691-13937-1. Retrieved 23 November 2010.
5. Pringle R., Weller B. *Reserve Management and the International Financial System*. – London: Central Banking Publications, 2000. – 71 p.
6. Діяльність центрального банку з управління золотовалютними резервами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://buklib.net/books/28389/>
7. Золотовалютні резерви Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1261051547677/finans/zolotovalyutni_rezervi_natsionalnogo_banku_ukrayini
8. Офіційний сайт Національного банку України. Індекс фінансового стресу для України. 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=53082662>
9. Індекс стресу банківської системи повернувся до докризових значень – НБУ. УНІАН. 20 червня 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://economics.unian.ua/finance/1985694-indeks-stresu-bankivskoji-sistemi-povernuvsia-do-dokrizovih-znachen-nbu.html>

DIGITALIZATION AS THE BASIS OF THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

Neshchadym L.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Associate Professor, Ukraine

Povorozniuk I.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Associate Professor, Ukraine

Kyryliuk I.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Associate Professor, Ukraine

Lytvyn O.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Senior Lecturer, Ukraine

Tymchuk S.,

Uman National University of Horticulture, Associate Professor, Ukraine

Blahopoluchna A.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Lecturer-trainee, Ukraine

ABSTRACT

Digitization is becoming the main trend, which is clearly manifested in the distribution models of hotel services, and is also actively entering the field of automation of internal business processes. The number pool and public areas are also automated. Today, a modern hotel is a place where everything is created exclusively for the convenience and comfort of customers. Digital innovations are gradually becoming the new standard of hotel service. But in addition to two obvious trends - the development of mobile services for guests and the launch of services based on gadgets, the digitalization of hotels also includes the implementation of advanced solutions for analytics and security.

Keywords: digitization, automatic systems, hotel and restaurant business, tourism, hospitality industry.

Formulation of the problem.

Information technologies are of great importance for almost all spheres of the economy. In today's conditions, these technologies have found widespread use in the hospitality industry, and the artificial intelligence market is growing every year. In order to be commercially successful in today's economic conditions, various significant innovative computer technologies (clouds, mobile services, big data analytics, highly loaded systems) have been developed. In today's conditions, the hospitality industry is a branch of economic activity that provides a tenth of the global gross product and is developing at a rapid pace and in the coming years may become one of the most important sectors of

business activity. The hospitality industry is the field of meeting the needs of services related to recreation and organization of activities during travel.

POS systems, hotel digital security systems are responsible for collecting and analyzing different levels of visitor data. Using this information, hotels can encourage regular customers and draw conclusions about customer behavior and preferences, prepare advanced analytics. Digital security systems can not only monitor the smallest violations of public order, but also, for example, provide additional information.

Analysis of recent research and publications.

To date, the issues of the article have been sufficiently well researched and the research results have